

**STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21 BERBASIS DIGITAL
MELALUI FILM DOKUMENTER TERHADAP PENINGKATAN CRITIKAL
THINKING PESERTA DIDIK**

Vira Clowdyanty

Email: 1910111120016@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengetahui strategi pembelajaran sejarah abad 21 berbasis digital melalui film dokumenter terhadap peningkatan *critical thinking* peserta didik. Strategi pembelajaran sejarah yang dilakukan melalui film dokumenter ini memberi pengaruh terhadap peningkatan berpikir siswa. Strategi pembelajaran sejarah ini merupakan cara yang tersusun secara terencana tentang bagaimana tata cara penggunaan potensi dari suatu sarana yang tersedia dengan maksud agar bisa meningkatkan efektivitas dan keefisienan dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui strategi pembelajaran sejarah guru akan menentukan model, metode, pendekatan agar evaluasi yang didapat mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran sejarah abad 21 berarti dalam proses belajar mengajar bersentuhan dengan teknologi berbasis digital. Media yang digunakan berupa film dokumenter. Melalui media tersebut mampu memenuhi karakteristik dari pembelajaran abad 21 ini berupa komunikasi (*communication*), kolaborasi (*collaboration*), *critical thinking and problem solving*, kreatifitas dan inovasi (*creativity and innovation*). Sehingga dinyatakan media film dokumenter berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan *critical thinking* peserta didik.

Kata kunci: Strategi, Abad 21, Film Dokumenter, *Critical Thinking*.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya guru memiliki kebijakan pengembangan profesi guru. Seorang guru memiliki hakikat agar bisa dikatakan profesional. Guru yang profesional ialah guru yang memegang penting peranan profesinya serta mengabdikan dirinya secara penuh yang mengimplementasikan tanggung jawab dan disiplin pada dirinya sendiri. Tentunya guru yang profesional ini memiliki ciri-ciri atau kriteria tertentu agar seorang guru dapat dikatakan profesional. Guru yang profesional dituntut untuk menjadi pendidik yang multitalent harus selalu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Melalui strategi seorang guru dapat melakukan usahanya melalui penentuan model, metode, pendekatan agar evaluasi atau hasil yang didapat mampu mempengaruhi siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ada beragam kriteria guru profesional, yaitu memiliki rasa kebersamaan antar seluruh pelaksana profesi, guru yang profesional memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran, dan guru harus ahli dalam bidang ilmu pengetahuan yang diajarkan, guru mampu menyajikan metode, pendekatan, model, serta strategi pembelajaran yang sesuai dan terencana. Semua ini harus dimiliki oleh guru agar bisa dikatakan guru yang profesional yang bertanggung jawab atas profesi yang sedang dijalankan. Seorang gurulah yang harus melakukan perencanaan kemudian melaksanakan perencanaan tersebut ke dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Tanpa perencanaan dan strategi pembelajaran, maka tujuan tidak akan tercapai.

Selain mempunyai hak, guru tentunya memiliki kewajiban. Kewajiban guru tersebut tidak hanya sebatas berakhir di sekolah saja, melainkan kewajiban guru juga harus tersampaikan dan terhubung antara ruang lingkup sekolah (peserta didik) dan lingkungan sekitarnya (masyarakat) yaitu dengan membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar negara kita pancasila. Dengan hal ini maka sebaiknya kita dapat menghargai guru lebih baik lagi, hal ini karna banyak yang kita pahami bahwasannya tugas yang dilakukan guru bukan hanya untuk mendidik tetapi juga berbagai macam hal lainnya (Susanto, 2020: 40). Adapun kewajiban guru dalam melaksanakan profesinya yaitu memiliki perencanaan pembelajaran, memiliki strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran agar menghasilkan pendidikan/pembelajaran yang berkualitas. Sehingga itu sangat penting mempelajari strategi pembelajaran sejarah.

Secara umum, strategi pembelajaran merupakan cara yang tersusun secara terencana tentang bagaimana tata cara penggunaan dari suatu media atau sarana yang tersedia dengan maksud agar bisa meningkatkan efektivitas dan keefisienan dalam kegiatan belajar antara guru dan peserta didik. Maksudnya adalah bahwasannya strategi pembelajaran ini adalah usaha guru dalam menentukan model, metode, pendekatan agar evaluasi yang didapat mampu mempengaruhi siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga itu sangat penting bagi seorang guru memahami strategi pembelajaran. Karena, guru merupakan salah satu komponen dalam strategi pembelajaran, yang berarti bahwa guru harus memahami strategi pembelajaran sejarah.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Sebelum menentukan strategi pembelajaran dalam siklus pembelajaran, terlebih dahulu menentukan perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran sejarah berisikan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran, penentuan pendekatan sistem dalam pembelajaran, kurikulum dan pembelajaran sejarah, model-model dalam pembelajaran sejarah, serta strategi pembelajaran. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran sejarah ini berupa menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan (*knowledge*), fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasikan hasil yang ingin dicapai. Pada tahap perencanaan pembelajaran ini dilakukan dengan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan silabus. Dalam RPP ini mencakup rencana apa saja yang akan disiapkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan, baik mulai dari setiap minggu, program semester atau pun program tahunan. Lalu melakukan perencanaan perumusan indikator dan menentukan kriteria ketuntasan.

Sebelum menuju RPP, pada perencanaan pembelajaran sejarah diawali dengan pengembangan silabus. Apabila silabus telah di rencanakan dan dikembangkan maka langkah selanjutnya yaitu melakukan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus dan RPP ini tidak dapat dipisahkan, yang mana sudah tentu menjadi bagian dari tahapan perencanaan pembelajaran sejarah yang memuat strategi pembelajaran sejarah. Apabila silabus dan RPP sudah tersusun maka dapat melanjutkan ke bagian pengembangan materi ajar. Agar bisa melakukan penilaian atau evaluasi. Penentuan ini sangat penting, hal ini karena guru sejarah

yang lebih banyak memfokuskan pada kegiatan menghafal dibandingkan memahami peristiwa yang terjadi di masa lampau. “*The tendency of history teachers in teaching that is more focused on emphasizing the side of memorization is concerned with a series of names of figures, dates and years of a monumental event that may not mean anything to students*” (Anis., Putro., Susanto, & Hastuti, 2020: 7895).

Keterkaitan antara perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah ini terdapat pada perencanaan pembelajaran sejarah. Strategi tidak akan ada dan tidak akan berjalan apabila perencanaan tidak dibuat. Sebelum melakukan pengembangan materi ajar atau melakukan kegiatan belajar mengajar, guru terlebih dahulu menentukan perencanaan pembelajaran agar bisa menentukan model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Melalui perencanaan pembelajaran sejarah yang dibuat dalam bentuk RPP dan silabus akan menentukan strategi pembelajaran dan pengembangan materi ajar, yang tentunya perencanaan pembelajaran ini dibuat sesuai dengan kurikulum yang sedang diterapkan saat ini yaitu kurikulum 2013.

Implementasi penilaian pembelajaran pada kurikulum 2013 mata pelajaran sejarah ditekankan pada penilaian dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang mana secara proposional serta sistem penilaian ini sudah saling melengkapi satu sama lain. Sejarah tidak hanya serta merta menghafal nama, tahun, tempat. Akan tetapi dengan sejarah mampu menumbuhkan kesadaran kesejarahan dalam diri peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian masih banyak kekurangan dan belum sepenuhnya sesuai buku panduan kurikulum 2013 tentang penilaian. Kebanyakan guru saat ini hanya berfokus pada penilaian afektif dan penilaian kognitif, sementara penilaian psikomotorik itu tidak dilakukan penilaian atau diabaikan (Effendi., Prawitasari., Susanto, 2021: 24).

Dalam strategi pembelajaran terdapat beberapa istilah yang hampir sama dengan strategi yaitu model, metode dan pendekatan. Hal ini membuat ketiga istilah tersebut memiliki keterkaitan dalam strategi pembelajaran sejarah. Sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya strategi pembelajaran merupakan cara yang tersusun secara terencana tentang bagaimana tata cara penggunaan potensi dari suatu sarana yang tersedia dengan maksud agar bisa meningkatkan efektivitas dan keefisienan dalam kegiatan antara guru dan peserta didik. Artinya adalah bahwa melalui strategi pembelajaran sejarah ini, guru mampu menentukan model, metode dan pendekatan agar evaluasi yang didapatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Mengenai keterkaitan antara model, metode, pendekatan dengan strategi pembelajaran sejarah, yang paling berkaitan yaitu antara metode dengan strategi pembelajaran sejarah. Metode ini merupakan upaya dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatan pembelajaran agar tercapai secara optimal tujuan yang telah ditentukan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi (Sidiq., Najuah., Lukitoyo., Sherin, 2019: 37). Hal ini berarti bahwa suatu strategi dapat dilaksanakan melalui beberapa metode.

Metode yang dapat dilakukan dalam strategi pembelajaran sejarah ada beragam salah satunya, yaitu metode pembelajaran *hypnoteaching* melalui *mind mapping* dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran *hypnoteaching* melalui *mind mapping* ini merupakan menjadi salah satu upaya guru dalam membantu siswa untuk memahami materi sejarah sebagai bagian dari ingatan historis dan ingatan emosionalnya sehingga menumbuhkan motivasi peserta didik untuk memahami materi sejarah. Metode *hypnoteaching* ini merupakan pengembangan dari teknik hipnosis. Sedangkan *mind mapping* (peta pikiran) merupakan bentuk pencatatan yang dapat mengakomodir berbagai masalah penyajian kembali informasi (*recalling*) yang telah dipelajari (Prawitasari, 2015: 145). Penentuan metode dalam strategi pembelajaran sejarah ini dianggap cara paling efektif yang dapat dijadikan pegangan guru dalam kegiatan belajar mengajar.

Selain metode, pendekatan menjadi bagian dari strategi pembelajaran sejarah, yaitu dengan menentukan dan memilih pendekatan belajar yang sesuai berdasarkan aspirasi. Strategi dan metode yang telah ditetapkan bergantung pada sistem pendekatannya. Begitu pula halnya dengan model terhadap strategi pembelajaran sejarah. Pada intinya model, metode dan pendekatan ini merupakan bagian dari strategi pembelajaran sejarah, yang mana di antara itu tidak bisa dipisahkan. Dapat diartikan bahwa model, metode dan pendekatan dengan strategi pembelajaran sejarah harus selalu saling berhubungan dan berkaitan yang mana maksud dan tujuan adanya keterkaitan itu untuk mencapai tujuan pendidikan/pembelajaran yang telah ditentukan.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pembelajaran sejarah abad 21 berarti pembelajaran berbasis digital. Karakteristik dari pembelajaran abad 21 ini berupa komunikasi (*communication*), kolaborasi (*collaboration*), *critical thinking and problem solving*, kreatifitas dan inovasi (*creativity and inofation*). Konsep pembelajaran abad 21 ini terdiri dari keterampilan abad 21 (*century skill*) yang berkaitan dengan keterampilan hidup dan berkarir, keterampilan belajar dan berinovasi, serta keterampilan teknologi dan media informasi. Konsep kedua yaitu pendekatan saintifik yang mencakup kedalam kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi (eksperimen), mengolah informasi (mengasosiasi), dan mengkomunikasikan. Konsep ketiga, yaitu penilaian autentik.

Pembelajaran sejarah abad 21 ini mengarahkan pada pengembangan 4C, yaitu *communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity dan innovation*. Yang mana pembelajaran abad 21 ini ditujukan untuk kurikulum 2013. Penerapan TPACK atau *Technological Pedagogic and Content Knowledge* adalah sebuah model untuk mengatur berbagai pengetahuan yang harus dikembangkan dan diintegrasikan oleh seorang guru untuk mengajar secara efektif di abad 21. Dengan TPACK ini dapat memberikan gambaran umum untuk berkomunikasi satu sama lain tentang kegiatan yang terkait dengan teknologi ke dalam pembelajaran pada abad 21. Dengan TPACK ini pula juga berfungsi sebagai alat untuk merencanakan pengembangan profesional di masa depan yang di perlukan untuk penggunaan teknologi pendidikan akan berjalan secara optimal di abad 21. Karena pada pembelajaran abad 21 ini ditempuh dengan memanfaatkan teknologi. Maka guru harus memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan abad 21. Hal ini semua dikarenakan proses pembelajaran telah dituntut untuk dialihkan ke dalam jaringan teknologi, yang mana teknologi ini telah mengambil peran penting, terutama pada abad 21.

Pembelajaran sejarah abad 21 ini tentunya akan selalu memanfaatkan dan bersentuhan dengan teknologi. Keberhasilan proses pembelajaran bergantung kepada penggunaan sumber dan media pembelajaran yang sesuai (Susanto., Akmal, 2019: 30). Hal ini berarti penggunaan teknologi pada abad 21 menjadi peranan utama, karena pada abad 21 ini semuanya akan bersentuhan dengan kemajuan teknologi yang mana hal tersebut sesuai dengan tuntutan pada abad 21. Hal ini mengharuskan guru memiliki kemampuan dibidang teknologi untuk menarik minat belajar peserta didik dan juga akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih relevan. Hal ini semua dikarenakan proses pembelajaran telah dituntut untuk dialihkan ke dalam jaringan teknologi, yang mana teknologi ini telah mengambil peran penting, terutama pada abad 21.

Media pembelajaran sejarah abad 21 berupa penggunaan teknologi ini lebih banyak kepada penggunaan media berbasis elektronik. Adapun media tersebut, yaitu virtual museum, *video on demand*, aplikasi pembelajaran berbasis *mobile smartphone*, dan film dokumenter. Melalui media film dokumenter akan memberikan pengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa terutama dalam pembelajaran dalam jaringan (*daring*) pada masa pandemi

COVID-19. Pada zaman sekarang ini semua sudah modern. Hal ini tentu akan bersentuhan ke dunia pendidikan.

Mata pelajaran sejarah yang mempelajari suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, serta harus berdasarkan fakta-fakta yang ditinggalkan tentunya membuat mata pelajaran sejarah sulit untuk diajarkan kepada siswa. Oleh karena itu diperlukan suatu media penyampai pesan pembelajaran yang mampu membuat siswa mampu memahami sejarah, salah satunya melalui film dokumenter yang merupakan media penampil objek yang ditambah dengan efek audio yang sesuai dengan fakta yang ada dan berdasarkan skenario yang nyata. Dapat dikatakan film dokumenter ini menjadi gambaran reka adegan dari suatu peristiwa di masa lampau. Rata-rata guru sejarah yang mengajar cenderung selalu menerapkan metode konvensional seperti ceramah, diskusi dan penugasan serta menggunakan media *slide power point* (Susanto., Irmawati., Akmal., & Abbas, 2021: 67).

Hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap penggunaan media film dokumenter ini. Adanya penggunaan media film dokumenter mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang dominan. Adanya peningkatan yang signifikan ini, diketahui bahwa melalui media film dokumenter ini memiliki kontribusi terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Dengan film dokumenter ini mampu membuat pikiran siswa menjadi terasah. Melalui satu media dapat menjangkau tiga klasifikasi media sekaligus berdasarkan sifat, jangkauan, dan teknik pemakaiannya melalui film dokumenter. Melalui media ini mampu merangsang keingintahuan siswa dan meningkatkan keterampilan berpikirnya.

SIMPULAN

Sebagai seorang guru tentunya memiliki beberapa kewajiban dan kebijakan pengembangan profesi guru. Guru yang dapat dikatakan profesional apabila memenuhi kriteria tertentu. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran. Maksudnya guru harus mampu menyajikan metode, pendekatan, model, serta strategi pembelajaran yang sesuai. Semua ini harus dimiliki oleh guru agar bisa dikatakan guru yang profesional. Strategi juga menjadi penentu dari pencapaian tujuan. Melalui strategi pembelajaran sejarah ini bahwasannya guru berusaha dalam menentukan model, metode, pendekatan agar evaluasi yang nantinya dapat mampu mempengaruhi siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga itu sangat penting bagi seorang guru memahami strategi pembelajaran. Karena, guru merupakan salah satu komponen dalam strategi pembelajaran, yang berarti bahwa guru harus memahami strategi pembelajaran sejarah.

Seringkali banyak yang bingung dalam mengartikan perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah. Akan tetapi keduanya ini memang memiliki keterkaitan satu sama lain. Pada perencanaan pembelajaran sejarah berisikan penyusunan perencanaan pembelajaran, penentuan pendekatan sistem dalam pembelajaran, kurikulum dan pembelajaran sejarah, model-model dalam pembelajaran sejarah, serta strategi pembelajaran yang akan digunakan. Adapun strategi pembelajaran sejarah ini sebelum menentukan strategi, terlebih dahulu menentukan perencanaan pembelajaran. Keterkaitan antara perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah yaitu strategi tidak akan ada dan tidak akan berjalan apabila perencanaan tidak dibuat. Sebelum melakukan strategi pembelajaran sejarah, guru terlebih dahulu menentukan perencanaan pembelajaran.

Keterkaitan antara model, metode, pendekatan dengan strategi pembelajaran sejarah, yaitu antara metode dengan strategi pembelajaran sejarah. Metode ini merupakan upaya dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatan pembelajaran agar tercapai secara optimal tujuan yang telah ditentukan. pada strategi menunjuk pada sebuah

perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi pembelajaran sejarah yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa suatu strategi dapat dilaksanakan melalui beberapa metode. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model, metode dan pendekatan dengan strategi pembelajaran selalu berkaitan dan saling berhubungan dengan maksud dan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan/pembelajaran yang telah ditentukan.

Pada pembelajaran abad 21, tentunya membuat perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran harus mengikuti perkembangan tersebut. Ciri pembelajaran abad 21 yaitu pembelajaran yang berbasis digital. Pembelajaran abad 21 ini akan selalu memanfaatkan dan bersentuhan dengan teknologi. Sehingga pada abad 21 nanti, keberhasilan proses pembelajaran bergantung kepada penggunaan sumber dan media pembelajaran yang sesuai yaitu penggunaan media digital. Adanya penggunaan teknologi pada pembelajaran abad 21 menjadi peranan utama, hal tersebut sesuai dengan tuntutan pada abad 21. Ciri atau karakteristik dari pembelajaran abad 21 ini berupa komunikasi (*communication*), kolaborasi (*collaboration*), *critical thinking and problem solving*, kreatifitas dan inovasi (*creativity and innovation*).

Adanya kemajuan teknologi ini tentu berperan penting dalam pembelajaran sejarah abad 21. Berbagai media pembelajaran sejarah abad 21 digunakan salah satunya penggunaan media berbasis elektronik. Adapun media tersebut, yaitu film dokumenter. Melalui media film dokumenter ini akan memberikan pengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa terutama dalam pembelajaran dalam jaringan (daring) pada masa pandemi COVID-19. Pada zaman sekarang ini semua sudah modern. Hal ini tentu akan bersentuhan ke dunia pendidikan. Adanya penggunaan media film dokumenter mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Hal ini diketahui bahwa melalui media film dokumenter ini memiliki kontribusi terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Dengan film dokumenter mampu membuat pikiran siswa menjadi terasah. Melalui satu media dapat menjangkau tiga klasifikasi media sekaligus yaitu berdasarkan sifat, jangkauan, dan teknik pemakaiannya. Melalui media ini mampu merangsang keingintahuan siswa dan meningkatkan keterampilan berpikirnya.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Sidiq, R., Najuah., Lukitoyo, P. S., Sherin. (2019). *Strategi Belajar Mnegajar Sejarah: Menjadi Guru Sukses*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).

Susanto, H., Akmal, H. (2019). *Media Pembelajaran Sejarah Era Teknologi Informasi (Konsep dasar, prinsip Aplikatif, dan Perancangannya)*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, ULM.